

DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE ALFACE CRESPA (*Lactuca sativa var. Crispa*) EM DIFERENTES SUBSTRATOS NO VALE DO JURUÁ/ACRE

Flavia de Abreu Barroso¹, Andressa Almeida Dias², Kleber Andolfato de Oliveira³

¹UFAC, flavia.barroso@sou.ufac.br; ² UFAC, andressa.dias@sou.ufac.br; ³UFAC, kleber.oliveira@ufac.br

RESUMO

A alface é considerada uma das hortaliças folhosas mais importantes na alimentação dos brasileiros, possui expressiva importância econômica, influenciando na economia nacional. O uso de substratos alternativos na produção de mudas da alface ainda é pouco explorado. O desafio é fornecer a muda todos os nutrientes exigidos por sua fisiologia, boa aeração e água. O objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento de mudas da alface crespa em diferentes substratos (esterco bovino, cascas de mandioca, carvão vegetal e terriço). As variáveis avaliadas foram: número de folhas, número de folhas definitivas, comprimento da parte aérea, comprimento da raiz, massa fresca da parte aérea, massa fresca da raiz, massa seca da raiz e massa seca da parte aérea. Os testes estatísticos utilizados foram o não paramétrica Kruskal-Wallis e post-hoc com ajuste de bonferroni. Os resultados sugerem que (cascas de mandioca e terriço) teve melhor resposta.

Palavras-chave: Agricultura alternativa, horticultura, qualidade, sustentabilidade.

Abstract

Lettuce is considered one of the most important leafy vegetables in the diet of Brazilians, it has significant economic importance, influencing the national economy. The use of alternative substrates in the production of lettuce seedlings is still little explored. The challenge is to provide the seedling with all the nutrients required by its physiology, good aeration and water. The objective of this work was to evaluate the development of curly lettuce seedlings in different substrates (bovine manure, cassava peels,

charcoal and terriço). The variables evaluated were: number of leaves, number of definitive leaves, shoot length, root length, shoot fresh mass, root fresh mass, root dry mass and shoot dry mass. The statistical tests used were the non-parametric Kruskal-Wallis and post-hoc with Bonferroni adjustment. The results suggest that (cassava peels and terriço) had the best response.

Key words— Alternative agriculture, horticulture, quality, sustainability.

1. INTRODUÇÃO

A alface é considerada uma das hortaliças folhosas mais importantes na alimentação dos brasileiros, a cultura possui expressiva importância econômica, o que assegura influência direta na economia nacional. Da Silva et al., (2017) [1]. Pertence ao grupo de plantas folhosas e comestíveis mais consumidas como repolho, couve, rúcula, ficando entre as mais de 100 espécies de importância econômica do país. Pedrinho et al., (2021) [2].

Partindo do pressuposto que, é viável se não substituir, mas pelo menos minimizar o uso excessivo de adubos minerais na produção de alface. Optar por adubos alternativos que atendam às exigências nutricionais da muda, e que tenham eficiência comprovada. Geralmente estes substratos são produzidos da porteira para dentro, sendo assim necessário apenas o manejo adequado.

O objetivo desse trabalho foi observar no intervalo de um mês o desenvolvimento de mudas de alface crespa (*Lactuca sativa var. Crispa*) em diferentes substratos. Aprofundando conhecimentos em alternativas viáveis e acessíveis economicamente principalmente ao pequeno produtor e agricultor familiar.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na Universidade Federal do Acre, *campus floresta*, em Cruzeiro do Sul, situado a noroeste do estado do Acre, na região Norte do Brasil nas coordenadas geográficas 07° 39' 54" S, longitude 72° 39' 1" e altitude 193 m. A condução do estudo se deu, dentro da casa de vegetação II da referida instituição, caracterizada por sua estrutura toda em ferro, coberta com lona específica, com 50% de sombreamento proporcionada por sombrite.

2.1 Preparo dos substratos

2.1.1 cascas de mandioca

Os resíduos gerados a partir da limpeza da mandioca durante a produção de farinha, são (cascas, entrecascas, talos e pedaços). Para o uso como substrato submeteu-se ao seguinte processo: (sob uma lona transparente para acelerar a decomposição, as cascas de mandioca da variedade (boa-fé), permaneceram por pelo menos um trimestre submetidas a este processo, para a decomposição, de modo que ficassem preservados todos os nutrientes presentes nas cascas. Em seguida peneirou-se ficando aptas para uso.

2.1.2 Esterco bovino

O substrato passou pela decomposição ficando exposto aos intemperes do clima local por pelo menos trinta dias a sombra, sendo revolvido a cada três dias, gerando a compostagem. Ao final, foi triturado e peneirado, ficando apto para a utilização como substrato.

2.1.3 Carvão vegetal

De acordo com os autores, Silva, et al., (2019) a fabricação tradicional da produção de carvão vegetal, acontece em aspecto semelhante a industrial. Pelo aquecimento da madeira em temperaturas elevadas entre 500 a 600 ° C pela ausência de oxigênio no princípio de calcinação, decomposição parcial pelo fogo [3].

Em buraco com profundidade de 1,5 metros acumula-se estacas de madeira, que são cobertas

com terra afim de evitar a entrada de ar, permanecem assim em média de 10 a 12 horas em processo de queima. A depender da espécie vegetal utilizada. Geralmente esse processo é realizado as margens de rios e ou roçados novos por ribeirinhos, pequenos agricultores, agricultor familiar como forma de subsistência. Por fim, o carvão vegetal, é retirado do buraco, colocado ao lado da caieira de carvão, após esfriar ao ar livre, é ensacado e levado para a venda em mercados locais. Nesse caso, utilizar-se os resíduos de carvão oriundos desse processo de queima como substrato (pequenos pedaços, as queimas excessivas), vale ressaltar que sua finalidade seria o descarte.

2.1.4 Terriço

Segundo as autoras De Souza e De Souza (2018) terriço é a camada superficial do solo (horizonte O) que contém matéria orgânica [4]. Retirada de local aberto (roçado novo) encontrado em abundância na região, com coloração escura devido a presença de matéria orgânica (MO).

Após a preparação dos substratos misturou-se em diferentes proporções, formando cinco compostos com diferentes proporções. Estabelecendo dez repetições para cada tratamento, sendo eles: (tratamento 1- esterco bovino 50% e terriço 50%); (tratamento 2-cascas de mandioca 50% e terriço 50 %); (tratamento 3-carvão vegetal 70%e terriço 30%); (tratamento 4-esterco bovino 50% e cascas de mandioca 50%) e (tratamento 5- terriço) a testemunha. O delineamento utilizado foi o (DIC) delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos, para cada composto. Utilizando três sementes por célula, realizou-se a semeadura em bandejas de polietileno de 128 células com 18,5 cm de largura, 19,0 cm comprimento x 11,0 cm profundidade. Aos oito dias após a emergência foi realizado o desbaste, deixando apenas a planta média. No decorrer do experimento, a irrigação foi realizada duas vezes ao dia, diariamente conforme as necessidades fisiológicas exigidas pela espécie, manter o solo húmido, mas sem excesso. Segundo os autores Favarato, et al., (2022). As quantidades de regas diárias recomendadas são de duas vezes ao dia, sempre atento a possíveis excessos de água, o que pode lixiviar os nutrientes do substrato [5].

Ao final de trinta dias foram realizadas as

avaliações paramétricas, considerando que o transplante da muda deve ser realizado ao final desse período. Avaliou-se, as seguintes variáveis contagem do número de folhas (NF), número de folhas definitivas (NFD), comprimento da parte aérea (CPA) em cm, comprimento da raiz (CR) em cm, ambos medidos no paquímetro, massa fresca da parte aérea (MFPA), massa fresca da raiz (MFRA), massa seca da raiz (MSRA), massa seca da parte aérea (MSPA).

As mudas foram submetidas aos mesmos testes, sendo lavadas em água para remoção dos substratos da raiz, em seguida verificou-se o número de folhas. Logo após realizou-se corte transversal nas mudas de modo a separar a parte aérea do sistema radicular.

Com o auxílio do paquímetro aferiu-se o comprimento da raiz em cm e comprimento da parte aérea em cm. Após isso aferiu-se o peso da parte aérea e raízes, individualmente na balança analítica, afim de averiguar o peso da massa fresca da parte aérea e massa fresca da raiz. Devidamente identificadas e separadas por tratamentos, em um becker (50 ml). Foram colocadas para secar em estufa com circulação de ar forçada a temperatura de 65 °C massa constante, por 72 horas.

Após as 72 horas em estufa com circulação de

ar forçada a temperatura de 65° C massa constante as amostras foram retiradas da estufa.

E novamente submetidas a pesagem em balança analítica onde obteve-se o peso da (MSPA) e (MSRA).

3. RESULTADOS

Os dados obtidos a partir das avaliações realizadas foram submetidas as ferramentas da análise não paramétrica. Uma vez que não atendidos os pressupostos para a utilização da anova. De acordo com Guimarães (2020) tratando-se de comparação para mais de dois grupos, é indicado utilizar o teste Kruskal-Wallis ($\alpha=5\%$), adotando nível de significância de 95% p (<0,05) [6]. Segundo Da Silva (2022) o post-hoc com ajuste de bonferroni (5%) é utilizado para comparar os dados obtidos pelo Kruskal wallis, onde a hipótese nula é que todas as populações possuem medianas e distribuição de frequência iguais contrapondo a hipótese alternativa de que pelo menos duas das amostras possuem medianas e funções de distribuição diferentes[7]. Os dados analisados gerou a tabela 1 de significância a seguir.

Tabela 1- resultados significativos e não significativos das variáveis observadas aos trinta dias de semeadura.

VARIÁVEIS	Trat 1/ Trat 2	Trat1/ Trat 3	Trat 1/ Trat 4	Trat 1/ Trat 5	Trat 2/ Trat 3	Trat 2/ Trat 4	Trat 2/ Trat 5	Trat 3/ Trat 4	Trat 3/ Trat 5	Trat 4/ Trat 5
NF	Ns	ns	ns	ns	ns	ns	*	ns	*	*
NFD	Ns	ns	ns	ns	ns	ns	*	ns	*	*
CPA	Ns	*	ns	ns	ns	ns	*	ns	*	*
CR	Ns	ns	ns	*	ns	ns	*	ns	ns	*
MFPA	*	*	ns	ns	ns	*	ns	*	ns	*
MFRA	*	ns	ns	ns	ns	*	ns	*	ns	*
MSPA	*	*	ns	ns	ns	*	*	ns	*	*
MSRA	*	ns	*	ns	*	ns	*	ns	*	*

Em que: (ns) = não significativo; (*) = significativo a 5% de probabilidade de erro, pelo teste Kruskal-Wallis (A=5%), adotando nível de significância de 95% p (<0,05), e o post-hoc com ajuste de bonferroni (5%). Contagem do número de folhas (NF), número de folhas definitivas (NFD), comprimento da parte aérea (CPA), comprimento da raiz (CR), massa fresca da parte aérea (MFPA), massa fresca da raiz (MFRA), massa seca da raiz (MSRA), massa seca da parte aérea (MSPA).

Tabela 2-médias das variáveis avaliadas

Tratamentos	Variáveis avaliadas							
	NF	NFD	CPA	CR	MFPA	MFRA	MSPA	MSRA
Médias								
T1	5	3	3,2	9,25	0,083	0,015	0,0063	0,0106
T2	6	4	3,5	8,25	0,2125	0,0285	0,0144	0,0263
T3	6	4	3,9	6,1	0,181	0,016	0,0071	0,0219
T4	6	4	3,2	9	0,0185	0,0045	0,0082	0,0184
T5	4,5	2,5	1,55	3,1	0,1875	0,013	0,0021	0,0035

T=tratamentos, valores médios de número de folhas (NF), número de folhas definitivas (NFD), comprimento da parte aérea (CPA), comprimento da raiz (CR), massa fresca da parte aérea (MFPA), massa fresca da raiz (MFRA), massa seca da raiz (MSRA), massa seca da parte aérea (MSPA) de mudas da alface *Lactuca sativa var. Crispa*, cultivadas em bandeja de polietileno. UFAC, 2022.

4. DISCUSSÃO

O tratamento (1), quando comparado com o tratamento (2) obteve diferenças nas variáveis (MFPA- matéria fresca da parte aérea, MFRA- matéria fresca de raízes, MSPA- matéria seca da parte aérea, MSRA- matéria seca de raízes). O tratamento (1) comparado com tratamento (3) demonstrou diferenças apenas para as variáveis (CPA- comprimento da parte aérea, CR- comprimento da raiz e MSPA- matéria seca da parte aérea). Quando comparados entre si os tratamentos (1 e 4) teve diferença significativa apenas para (MSRA- massa seca da raiz), ao aferir o tratamento (1 e 5), observou-se diferença apenas para (comprimento da raiz). O tratamento (2), composto por cascas de mandioca (50%) e terriço (50%), quando comparado com tratamento (3) houve diferença significativa apenas para a variável (massa seca da raiz). Com relação ao tratamento (4) verificou-se significância ($\leq 0,05$) nas variáveis massa fresca da parte aérea, massa fresca da raiz, massa seca da parte aérea. Quanto ao tratamento (5) diferiu-se em (número de folhas, número de folhas definitivas, comprimento da parte aérea, comprimento da raiz, massa seca da parte aérea e raízes).

O tratamento (3) carvão vegetal (70%) mais

terriço (30%) ao ser comparado com (T4) teve diferenças significativas apenas para as variáveis massa fresca da parte aérea e massa fresca da raiz. Quanto ao (T5) verificou-se diferenças significativas nas variáveis (número de folhas, número de folhas definitivas, comprimento da parte aérea, massa seca da parte aérea e raízes). Os resultados apresentados na tabela 2, observa-se diferença significativa entre os Tratamentos 4 (esterco bovino mais cascas de mandioca 1:1) e tratamento (5) testemunhas (terriço 100 %). Deixando nítida a superioridade da combinação de substratos do Tratamento (4) em relação ao tratamento (5). Havendo variação significativa ($\geq 0,05$) em todas as variáveis observadas (número de folhas, número de folhas definitivas, comprimento da parte aérea, comprimento de raízes, massa fresca da parte aérea, massa fresca da raiz, massa seca de parte aérea e massa seca da raiz. Aos trinta dias após o plantio das sementes, tempo recomendado para o transplante para canteiro definitivo, as mudas apresentavam-se todas as condições ideais recomendadas na literatura.

O tratamento 4 (esterco bovino (50%) mais cascas de mandioca (50%) obteve-se diferenças significativas em todas as variáveis avaliadas, quando comparado com a testemunha (T5). No trabalho realizado pelos autores Lisboa, et al.,

(2018) destacou-se a possibilidade de o esterco bovino ser uma alternativa de substrato viável e de baixo custo, pois geralmente são oriundos da propriedade, estando sempre disponível para uso [8]. Para Morais (2018) os substratos formulados com 80% de fibra de coco + 20% de esterco bovino curtido e 60% de fibra de coco + 40% de esterco bovino após a decomposição são aptos a produção de mudas de Alface, aferindo a superioridade da resposta agrônômica com desempenho superior ao substrato comercial [9]. De acordo com estes trabalhos o esterco bovino é recomendado para uso como substrato, desde que não seja puro. Neste trabalho utilizou-se 50% de (EB), obtendo-se boa resposta da muda ao composto. Tais dados nos levam a refletir sobre qual tratamento foi realmente significativo com relação a testemunha, podemos aferir, que foi o tratamento (4- esterco bovino 50% e cascas de mandioca 50%).

No entanto, atribuir tal feito ao (EB), pode ser precipitado. Pois ao analisar o tratamento 1, composto por (EB) 50% e (TP) 50%, vimos nas tabelas (1 e 2) de significância e médias que, este foi inferior estatisticamente, não sendo significativo. O que nos leva a observar o Tratamento 2, que nos traz cascas de mandioca (50%) e terriço (50%) entre os três melhores compostos para todas as variáveis. A conclusão de estudos realizados no vale do Juruá, Acre pelos autores Martins, et al., (2020) o composto de (terra vegetal, esterco bovino e casca de mandioca) propiciou o melhor desempenho da muda de pimenta de cheiro [10]. Os autores ressaltam ainda que esses resíduos orgânicos são disponíveis e fáceis de encontrar nas propriedades de agricultores familiares.

5. CONCLUSÕES

Para os dados coletados e analisados, o composto que apresentou o melhor resultado foi o Tratamento 2 (cascas de mandioca e terriço) com melhor resposta da muda de alface. Dito isto o substrato mais acessível ao agricultor familiar é a casca de mandioca, considerando que na região norte, especificamente Cruzeiro do Sul a produção e consumo de farinha de mandioca é cultural. O substrato é acessível e de baixo custo, sendo necessário apenas o manejo correto.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Da Silva, E.C. et al. Avaliação de mudas da alface cv. Elba (*Lactuca sativa* L.) em diferentes substratos. *Rev. Cult. Agro.*, v. 26, n. 4, p. 520-529, 2017.
- [2] Pedrinho, D. R. et al., Teor de nitrato em alface cultivada em diferentes sistemas de produção. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 3, p. e9210313049-e9210313049, 2021.
- [3] Silva, L.C.B.D. Avaliação de substratos para produção de mudas de alface em Vilhena-Ro. Vilhena Rondônia, 2019.
- [4] De Souza, A. G.C; De Souza, M.G. Enxertia de Borbulhia em Placa em Cupuaçuzeiro. 2018.
- [5] Favarato L. F. et al. Cultura da alface. Vitória, 2022.
- [6] Guimarães, J. R. S. et al. Qualidade de vida: análise de agrupamentos de professores de educação física. *Saúd. E pesq. Impr.*, p. 525-535, 2020.
- [7] Da Silva, M. H. et al. Cultivo de alface utilizando substratos alternativos. *Scientia Naturalis*, v. 2, n. 2, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/SciNat/artic le/view/4249>. Acesso em: 09 out. 2022.
- [8] Lisboa, et al. Crescimento e qualidade de mudas de *Handroanthus heptaphyllus* em substrato com esterco bovino. *Pesq. Flo. Bra.*, v. 38, 2018.
- [9] Morais, I. B. et al., Desenvolvimento de mudas de alface em função de substratos alternativos. *Pubvet*, v. 12, p. 133, 2018.
- [10] Martins, W. M. et al. Produção de mudas de pimenta de cheiro com substratos a base de resíduos agropecuários. *Enciclopedia Biosfera*, v. 17, n. 32, 2020.

